

REFLECȚII CU REFERIRE LA CADRUL DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR PRIVIND REGIMUL ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

Valeriu CUȘNIR,
doctor habilitat în drept, profesor universitar

Constantin NEMȚANU,
doctorand

REFLECTIONS ON THE FRAMEWORK FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES REGARDING ARMS AND AMMUNITION REGIME

Valeriu CUȘNIR,
PhD Habilitated, university professor

Constantin NEMȚANU,
PhD student

Siguranța publică reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai oricărui stat de drept, iar regimul armelor și munițiilor constituie un domeniu strategic pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional. Deținerea, utilizarea și comercializarea armelor necesită un control riguros, având în vedere potențialul ridicat de pericol pe care îl prezintă atunci când sunt folosite în mod necorespunzător sau ilegal. În acest context, investigarea infracțiunilor legate de arme și muniții devine un proces complex, care necesită atât un cadru juridic bine definit, cât și proceduri investigative adaptate noilor forme de criminalitate.

Cuvinte-cheie: Trafic ilicit de arme, cooperare internațională, investigații, regimul armelor, tranzacții ilegale, analiză comparativă.

Public safety is one of the fundamental pillars of any rule of law, and the arms and ammunition regime is a strategic area for preventing and combating the criminal phenomenon. The possession, use and trade of weapons requires rigorous control, given the high potential for danger they present when used improperly or illegally. In this context, the investigation of crimes related to weapons and ammunition becomes a complex process, which requires both a well-defined legal framework and investigative procedures adapted to new forms of crime.

Keywords: Illicit arms trafficking, international cooperation, investigations, arms regime, illegal transactions, comparative analysis

1. INTRODUCERE.

În România și Republica Moldova, regimul armelor și munițiilor este reglementat prin acte normative clare, însă aplicarea acestora în practică ridică o serie de provocări. În România, Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, completată de dispozițiile Codului Penal, oferă cadrul legal pentru clasificarea și sancționarea infracțiunilor. În Republica Moldova, Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor stabilește reguli similare, însă diferențele legislative și instituționale între cele două state evidențiază nevoia unei analize comparative.

Pe lângă reglementările naționale, fenomenul criminalității transfrontaliere, inclusiv traficul internațional de arme, impune o abordare de colaborare între state. Rețelele organizate de trafic sau utilizarea „dark web”-ului pentru tranzacțiile ilegale complică și mai mult

1. INTRODUCTION.

In Romania and the Republic of Moldova, the weapons and ammunition regime is regulated by clear normative acts, but their application in practice raises a series of challenges. In Romania, Law no. 295/2004 on the arms and ammunition regime, supplemented by the provisions of the Criminal Code, provides the legal framework for the classification and sanctioning of crimes. In the Republic of Moldova, Law no. 130/2012 regarding the arms regime, establishes similar rules, but the legislative and institutional differences between the two states highlight the need for a comparative analysis.

In addition to national regulations, the phenomenon of cross-border crime, including international arms trafficking, requires a collaborative approach between states. Organized traffic networks or the use of the “dark web” for illegal transactions further complicated in-

investigațiile, necesitând metode moderne și eficiente de anchetă.

Acest articol își propune să analizeze, dintr-o perspectivă juridică și procedurală, infracțiunile privind regimul armelor și munițiilor. Vom explora cadrul normativ aplicabil în România și Republica Moldova, procedurile investigative utilizate în acest tip de infracțiuni și provocările întâlnite de organele de aplicare a legii. De asemenea, vom identifica soluții pentru optimizarea legislației și a practicilor investigative, contribuind astfel la prevenirea și combaterea acestui fenomen.

2. METODOLOGIE.

Abordarea cadrului de investigare a infracțiunilor privind regimul armelor și munițiilor a suscitat utilizarea unui cumul de metode de cercetare menite să dezvăluie esența, conținutul și alte caracteristici ale normativului procedural din perspectiva reacției sociale și sporirii măsurilor de prevenire și combatere. În acest sens cercetarea are la bază metodele generale de cercetare științifică: metoda dialectică, prin care s-a redat fenomenul infracțional privind regimul armelor și munițiilor ca proces în legătură și condiționare reciprocă cu alte fenomene infracționale; metoda analitică, prin care s-a procedat la analiza, aprecierea și caracterizarea unor norme și dispoziții procedurale în parte și în ansamblu; metoda sistemică, prin care procesul de cercetare a cadrului legal de investigare a infracțiunilor privind regimul armelor și munițiilor a vizat specificul fenomenului în cauză, reglementarea normativă, precum și alte aspecte; metoda comparativă, prin care s-a operat cercetarea prin comparație a reglementărilor procedurale privind investigarea acestui tip de infracțiuni din România și Republica Moldova; metoda de sinteză, prin care cercetarea cadrului legal de investigare s-a efectuat prin trecerea de la particular la general, de la simplu la compus, ajungându-se la generalizare, inclusiv cu formulare de concluzii pentru optimizarea legislației și a practicilor investigative. Astfel s-a contribuit la prevenirea și combaterea acestui fenomen. La realizarea cercetării s-au mai utilizat metodele logică, de inducție și deducție ș.a.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII.

vestigations, requiring modern and effective investigative methods.

This article aims to analyze, from a legal and procedural perspective, the offenses relating to the arms and ammunition regime. We will explore the applicable regulatory framework in Romania and the Republic of Moldova, the investigative procedures used in this type of crime and the challenges faced by law enforcement agencies. We will also identify solutions to optimize legislation and investigative practices, thus contributing to the prevention and combating of this phenomenon.

2. METHODOLOGY.

The approach to the framework of the investigation of crimes related to the arms and ammunition regime has given rise to the use of several research methods designed to reveal the essence, content and other characteristics of the procedural norm from the perspective of social reaction and the enhancement of prevention and combat measures. In this sense, the research is based on the general methods of scientific research: the dialectical method, through which the criminal phenomenon regarding the arms and ammunition regime was rendered as a phenomenon in connection and mutual conditioning with other criminal phenomena; the analytical method, through which the analysis, assessment and characterization of procedural norms and provisions were carried out in part and as a whole; the systemic method, through which the research process of the legal framework for the investigation of crimes regarding the arms and ammunition regime targeted the specifics of the phenomenon in question, the normative regimentation, as well as other aspects; the comparative method, through which the comparative research of the procedural regulations regarding the investigation of this type of crime in Romania and the Republic of Moldova was carried out; the synthesis method, through which the research of the procedural rules was carried out moving from the particular to the general, from the simple to the compound, reaching the generalization, including formulated conclusions for the optimization of legislation and investigative practices, thus contributing to the prevention and combating of this phenomenon. The logical method, induction and deduction and others were also used in the research.

Specificul infracțiunilor privind regimul armelor și munițiilor. Esențial pentru infracțiunile privind regimul armelor și munițiilor este faptul că prin săvârșirea acestora se creează condiții pentru înfăptuirea și altor infracțiuni de o gravitate deosebită, fiind unul dintre indicatorii de bază ai creșterii criminalității armate. Unele infracțiuni sunt indisolubil legate de manipulările ilegale cu arme și muniții. Bunăoară, banditismul este o infracțiune care implică, necesarmente, prezența armei în cadrul bandei. Atare instrumente sunt folosite pe scară largă de către grupurile criminale organizate, precum și de către organizațiile criminale. Tradițional, la săvârșirea infracțiunilor ce implică violență (și nu doar) în calitate de mijloc special pentru atingerea rezultatului infracțional sunt folosite diverse tipuri de arme, printre care cel mai uzitat este arma de foc. De loc întâmplător, aplicarea armei la săvârșirea infracțiunii constituie un semn circumstanțial agravant în cadrul mai multor articole din Partea Specială a Codului penal [4, p. 8].

Infracțiunile ce țin de regimul armelor și munițiilor sunt reglementate la nivel național și internațional printr-o serie de norme legale menite să asigure controlul asupra deținerii, fabricării, transportului și utilizării acestora, având în vedere riscurile imense pe care le presupune o încălcare a acestui regim. Astfel, investigațiile care vizează infracțiuni de acest tip sunt deosebit de sensibile, deoarece asemenea crime pun în pericol nu doar siguranța publică, ci și pot afecta securitatea națională și internațională, în contextul în care armele și munițiile ilegale sunt utilizate în scopuri criminale, teroriste sau militare.

Investigarea infracțiunilor ce vizează regimul armelor și munițiilor reprezintă un domeniu deosebit de sensibil și de complex, care presupune o serie de provocări legate nu doar de natura faptelor penale, ci și de mijloacele și tehnicile specifice utilizate pentru descoperirea acestora. În contextul actual, în care traficul ilegal de arme și muniții se desfășoară, adesea, în cadrul unor rețele transnaționale, acest tip de investigație necesită o abordare integrată, interdisciplinară și internațională, ce implică resurse speciale, cooperare între autoritățile naționale și organisme internaționale, dar și un respect strict pentru drepturile fundamentale ale persoanelor implicate.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS.

The specifics of crimes regarding the arms and ammunition regime. It is essential for crimes related to the weapons and ammunition regime that, by committing them, conditions are created for the commission of other crimes of particular gravity, being one of the basic indicators of the increase in armed crime. Some crimes are inextricably linked to the illegal handling of arms and ammunition. Well, banditry is a crime that necessarily involves the presence of a weapon within the gang. Such tools are widely used by organized criminal groups as well as by criminal organizations. Traditionally, when committing crimes involving violence (and not only) as a special means to achieve the criminal result, various types of weapons are used, among which the most used is the firearm. Not by chance, the use of a weapon to commit a crime constitutes an aggravating circumstance in several articles of the Special Part of the Criminal Code [1, p. 8].

Crimes related to the weapons and ammunition regime are regulated at national and international level by a series of legal norms designed to ensure control over their possession, manufacture, transport and use, considering the immense risks that a violation of this regime entails. Thus, investigations into crimes of this type are particularly sensitive, as they not only endanger public safety, but may also affect national and international security, as illegal weapons and ammunition may be used for criminal, terrorist or military purposes.

The investigation of crimes related to the weapons and ammunition regime is a particularly sensitive and complex field, which involves a series of challenges related not only to the nature of the criminal acts, but also to the specific means and techniques used to discover them. In the current context, in which the illegal trafficking of arms and ammunition often takes place within transnational networks, this type of investigation requires an integrated, interdisciplinary and international approach, involving special resources, cooperation between national authorities and international bodies, but also a strict respect for the fundamental rights of the people involved.

The criminal prosecution in cases regarding the arms and ammunition regime is characterized by a series of particularities de-

Urmărirea penală în cauzele privind reșimul armelor și munițiilor se caracterizează printr-o serie de particularități ce derivă din complexitatea și natura acestor infracțiuni. Activitățile de investigație a infracțiunilor menționate nu se rezumă doar la colectarea de probe tradiționale, cum ar fi declarațiile martorilor sau a suspectilor, ci și includ tehnici specializate de investigație, având în vedere faptul că armele și munițiile sunt adesea parte din rețele organizate și transnaționale. Astfel, activitățile de urmărire penală în acest domeniu sunt un proces riguros și minuțios, care presupune utilizarea unor tehnici speciale de investigație, dar și o coordonare strânsă între diverse agenții interne și internaționale [5, p. 87].

Un aspect specific pentru investigația infracțiunilor de trafic de arme și muniții îl reprezintă folosirea unor metode de supraveghere și cercetare specifice, cum ar fi interceptarea comunicațiilor (atât telefonice, cât și prin internet), utilizarea informatorilor și a investigatorilor sub acoperire, precum și proceduri complexe de percheziționare și ridicare a probelor. Aceste activități sunt esențiale în cadrul investigațiilor, deoarece infractorii care se ocupă cu traficul de arme și muniții au, de multe ori, un comportament conspirat, folosind rețele criptate de comunicare și transporturi ascunse pentru a evita detectarea autorităților. Prin urmare, procurorii și ofițerii de poliție sunt nevoiți să aplice tehnici sofisticate și să colaboreze strâns pentru a contracara aceste metode de evitare a justiției [6, p. 35].

Un alt element important în acest context este interacțiunea între autoritățile naționale și cele internaționale. Infracțiunile legate de traficul de arme și muniții nu respectă granițele naționale, iar rețelele de crimă organizată ce se ocupă cu acest tip de trafic operează adesea pe teritoriul mai multor state. Astfel, în cazul unui trafic internațional de arme și muniții, anchetatorii trebuie să coopereze cu instituții internaționale, cum ar fi INTERPOL și EUROPOL, dar și cu agenții de aplicare a legii din alte state, pentru a identifica sursele, rutele de transport și beneficiarii acestor infracțiuni. De asemenea, protecția datelor și drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate în procesul penal trebuie să fie atent monitorizată, iar investigațiile trebuie să respecte procedurile legale stabilite în fiecare jurisdicție [7, p. 12].

Urmărirea penală în cauzele privind reșimul armelor și munițiilor se caracterizează printr-o serie de particularități ce derivă din complexitatea și natura acestor infracțiuni. Activitățile de investigație a infracțiunilor menționate nu se rezumă doar la colectarea de probe tradiționale, cum ar fi declarațiile martorilor sau a suspectilor, ci și includ tehnici specializate de investigație, având în vedere faptul că armele și munițiile sunt adesea parte din rețele organizate și transnaționale. Astfel, activitățile de urmărire penală în acest domeniu sunt un proces riguros și minuțios, care presupune utilizarea unor tehnici speciale de investigație, dar și o coordonare strânsă între diverse agenții interne și internaționale [5, p. 87].

A specific aspect in the investigation of arms and ammunition trafficking crimes is the use of specific surveillance and research methods, such as the interception of communications (both telephone and internet), the use of informants and undercover investigators, but also complex procedures for searching and collecting evidence. These activities are essential in investigations, as criminals involved in the trafficking of arms and ammunition often behave in a conspiratorial manner, using encrypted communication networks and covert transport to avoid detection by the authorities. Therefore, prosecutors and police officers have to apply sophisticated techniques and work closely together to counter these methods of avoiding justice [6, p. 35].

Another important element in this context is the interaction between national and international authorities. Arms and ammunition trafficking crimes do not respect national borders, and organized crime networks involved in this type of trafficking often operate across the territory of several states. Thus, in the case of international arms and ammunition trafficking, investigators must cooperate with international institutions, such as INTERPOL and EUROPOL, but also with law enforcement agencies from other states, to identify the sources, transport routes and beneficiaries of these crimes. Likewise, the protection of data and the fundamental rights of individuals involved in the criminal process must be carefully monitored, and investigations must follow the legal procedures established in each jurisdiction [7, p. 12].

In this sense, criminal investigation activities must be rigorously planned, taking into account not only the specifics of the crime, but

În acest sens, activitățile de urmărire penală trebuie să fie planificate riguros, având în vedere nu doar specificul infracțiunii, dar și cadrul legislativ național și internațional, precum și aspectele legate de protecția drepturilor omului. Implementarea tehnicilor speciale de investigare, precum interceptarea comunicațiilor, perchezițiile sau supravegherea video, se vor realiza cu respectarea strictă a normelor legale, iar autoritățile implicate trebuie să acționeze într-un cadru de transparență și control.

Specificul activităților de urmărire penală ce vizează infracțiunile legate de regimul armelor și munițiilor se relevă pe parcursul întregului proces privind acțiunile investigative și de urmărire în cauzele penale – de cercetare la fața locului, efectuare a perchezițiilor și ridicare de bunuri și obiecte ce pot constitui probe, realizare a constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor, identificare și audiere a martorilor, suspecților și inculpaților.

Pentru a combate eficient traficul de arme și muniții, cooperarea polițienească internațională se bazează pe o serie de convenții și tratate care reglementează aspectele legislative și operative ale colaborării între state. Aceste reglementări asigură un cadru legal comun, prin care autoritățile naționale pot colabora în mod coordonat, respectând totodată suveranitatea și particularitățile legislative ale fiecărui stat. Cele mai relevante convenții și organizații care susțin acest cadru sunt:

- Convenția ONU împotriva Criminalității Organizate Transnaționale (Convenția Palermo) – Adoptată în anul 2000. Convenția Palermo este un document juridic de referință pentru combaterea criminalității organizate transnaționale. Aceasta stabilește standarde internaționale în ceea ce ține de cooperarea polițienească și judiciară pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, inclusiv traficul de arme. Prin Protocolul adițional la Convenția Palermo referitor la producerea și traficul de arme de foc, statele sunt încurajate să adopte măsuri pentru: Prevenirea și combaterea fabricării și traficului ilicit de arme de foc, piese și componente ale acestora; controlul strict al transferului de arme între state și al tranzacțiilor comerciale; dezvoltarea unor mecanisme de supraveghere și trasabilitate a armelor, ce permite identificarea rapidă a

also the national and international legislative framework, as well as aspects related to the protection of human rights. The implementation of special investigative techniques, such as interception of communications, searches or video surveillance, must be carried out in strict compliance with legal norms, and the authorities involved must act in a framework of transparency and control.

The specificity of criminal investigation activities aimed at crimes related to the arms and ammunition regime is revealed throughout the entire process regarding investigative and follow-up activities in criminal cases - on-site investigation, conducting searches and the collection of goods and objects that may constitute evidence, carrying out technical-scientific findings and expertise, identifying and hearing witnesses, hearing suspects and defendants.

In order to effectively combat arms and ammunition trafficking, international police cooperation is based on a series of conventions and treaties that regulate the legislative and operational aspects of cooperation between states. These regulations ensure a common legal framework, through which national authorities can collaborate in a coordinated manner, while respecting the sovereignty and legislative particularities of each state. The most relevant conventions and organizations supporting this framework are:

- UN Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) – Adopted in 2000, the Palermo Convention is a reference legal document in the fight against transnational organized crime. It sets international standards in police and judicial cooperation to prevent and combat serious crime, including arms trafficking. Through the Additional Protocol to the Palermo Convention on the manufacture and trafficking of firearms, states are encouraged to adopt measures to: Prevent and combat the manufacture and illicit trafficking of firearms, their parts and components. Strict control of arms transfer between states and commercial transactions. The development of weapons surveillance and traceability mechanisms, allowing the rapid identification of the source of a weapon and its route. For Romania, the implementation of the provisions of the Palermo Convention brought legislative

sursei de proveniență a unei arme și a traseului acesteia. Pentru România, implementarea prevederilor Convenției Palermo a adus modificări legislative și a impulsionat colaborarea cu alte state semnatare pentru combaterea infracțiunilor de trafic de arme, inclusiv prin utilizarea canalelor INTERPOL și EUROPOL;

- **Tratatul privind Comerțul cu Arme (ATT)** – Adoptat în 2013 sub egida Organizației Națiunilor Unite, acesta fiind primul instrument internațional care stabilește standarde obligatorii pentru reglementarea comerțului global cu arme convenționale, inclusiv arme de foc și muniții. Tratatul urmărește să prevină deturnarea armelor către piețele ilicite și să se asigure că exporturile de arme nu contribuie la încălcări ale drepturilor omului, conflicte armate sau terorism. Prin ATT, statele membre se angajează să supravegheze și să controleze exporturile de arme, să adopte măsuri de trasabilitate și să faciliteze schimbul de informații între țări pentru combaterea traficului ilicit. De asemenea, Tratatul oferă un cadru legal pentru sprijinirea anchetelor internaționale și implementarea unor măsuri comune de prevenire;

- **Planul de acțiuni al UE privind traficul de arme de foc pentru perioada 2020-2025.** La începutul lunii iulie 2020, Europol, Franța și Țările de Jos au anunțat rezultatele unei ample anchete transfrontaliere comune împotriva unei rețele infracționale majore, care a condus la confiscarea a zeci de arme de foc automate în Țările de Jos. În același timp, o operațiune de poliție din Spania a dezmembrat o rețea importantă de trafic de arme de foc, confiscând 730 de arme și efectuând 21 de arestări în întreaga țară. Se estima că în UE, în 2017, 35 de milioane de arme de foc ilicite erau deținute de civili (56% din numărul total calculat de arme de foc), iar armele de foc ilicite depășeau ca număr armele de foc deținute în mod legal în 12 state membre ale UE. Prin urmare, Comisia Europeană a propus spre aprobare un plan unic de acțiune pentru statele membre ale UE și pentru partenerii din Europa de Sud-Est (Balcanii de Vest, R. Moldova și Ucraina), structurat în jurul a patru priorități specifice, cu scopul de a aborda lacunele și consecvențele juridice rămase în ceea ce privește controalele asupra armelor de foc, care îngreunează cooperarea polițienească. Prin acest plan de acțiune au fost definite activități în vederea unei înțelegeri co-

changes and boosted collaboration with other signatory states to combat arms trafficking crimes, including through the use of INTERPOL and EUROPOL channels;

- **Arms Trade Treaty (ATT)** – Adopted in 2013 under the auspices of the United Nations, the Arms Trade Treaty is the first international instrument to set binding standards for regulating the global trade in conventional arms, including firearms and ammunition. The treaty aims to prevent the diversion of arms to illicit markets and to ensure that arms exports do not contribute to human rights abuses, armed conflict or terrorism. Through the ATT, member states undertake to monitor and control arms exports, adopt traceability measures and facilitate the exchange of information between countries to combat illicit trafficking. The Treaty also provides a legal framework to support international investigations and to implement common preventive measures;

- **EU Firearms Trafficking Action Plan 2020-2025** - In early July 2020, Europol, France and the Netherlands announced the results of a large joint cross-border investigation against a major criminal network, which led to the seizure of dozens of automatic firearms in the Netherlands. At the same time, a police operation in Spain dismantled a major firearms trafficking network, seizing 730 guns and making 21 arrests across the country. An estimated 35 million illegal firearms were owned by civilians in the EU in 2017 (56% of the estimated total number of firearms), and according to these estimates, illegal firearms outnumbered legally owned firearms in 12 EU Member States. Therefore, the European Commission has proposed for approval a single action plan for EU member states and partners in South-Eastern Europe (Western Balkans, Moldova and Ukraine), structured around four specific priorities, with the aim of addressing the remaining legal gaps and inconsistencies regarding firearms controls, which hinder police cooperation. Through this action plan, activities were defined with a view to a common understanding and a common way of addressing the threat posed by illicit firearms.

The normative framework regarding the arms and ammunition regime. The legal

mune și a unei modalități comune de abordare a amenințării pe care o reprezintă armele de foc ilegale.

Cadrul normativ privind regimul armelor și munițiilor. Regimul juridic al armelor și munițiilor reprezintă un element central al politicilor de siguranță publică, având un rol vital pentru prevenirea și combaterea actelor de violență. În timp ce fiecare stat își reglementează acest domeniu conform specificului său socio-juridic, România și Republica Moldova oferă exemple interesante de reglementare, care merită analizate comparativ. Deși contextul juridic al fiecărei țări este influențat de factori locali, se pot observa puncte comune, dar și diferențe relevante care conturează o dinamică unică la aplicarea legislației.

În România, regimul armelor și munițiilor este guvernat de Legea nr. 295/2004, un act normativ cuprinzător care reglementează categoriile de arme, condițiile de deținere, port și utilizare, precum și obligațiile deținătorilor. Această lege este susținută de Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, care detaliază normele de aplicare, oferind un cadru procedural clar pentru autoritățile implicate. Reglementările sunt stricte, reflectând preocuparea statului pentru prevenirea utilizării ilegale a armelor. De exemplu, pentru a obține o autorizație de deținere a unei arme letale, solicitantul trebuie să treacă printr-un proces riguros, care implică evaluări psihologice, verificarea antecedentelor penale și o instruire specifică. În același timp, Codul Penal al României, prin articolul 342, prevede sancțiuni dure pentru infracțiuni precum deținerea sau utilizarea fără drept a armelor și munițiilor, reflectând astfel politica de toleranță zero față de încălcările în acest domeniu.

Pe de altă parte, în Republica Moldova cadrul juridic este reglementat prin Legea nr. 130/2012, care, deși are o abordare similară în ceea ce privește clasificarea și utilizarea armelor, este mai permisivă în anumite aspecte. În acest context, armele neletale destinate autoapărării pot fi obținute mai ușor de către cetățeni, procedura de autorizare fiind ceva mai simplificată comparativ cu cea din România. Cu toate acestea, Codul Penal al Republicii Moldova, prin articolele 290 și 291, sancționează ferm infracțiunile legate de fabricarea, deținerea, vânzarea sau utilizarea ilegală

regime of weapons and ammunition is a central element of public safety policies, having a vital role in preventing and combating acts of violence. While each state regulates this field according to its socio-legal specifics, Romania and the Republic of Moldova offer interesting examples of regulation, which are worth a comparative analysis. Although the legal context of each country is influenced by local factors, common points can be observed, but also relevant differences that outline a unique dynamic in the application of legislation.

In Romania, the weapons and ammunition regime is governed by Law no. 295/2004, a comprehensive normative act that regulates the categories of weapons, the conditions of possession, carrying and use, as well as the obligations of the owners. This law is supported by Government Decision no. 11/2018, which details the application rules, providing a clear procedural framework for the authorities involved. The regulations are strict, reflecting the state's concern to prevent the illegal use of weapons. For example, to obtain a permit to possess a lethal weapon, the applicant must go through a rigorous process involving psychological evaluations, criminal background checks, and specific training. At the same time, the Criminal Code of Romania, through article 342, provides for harsh sanctions for crimes such as possession or unauthorized use of weapons and ammunition, thus reflecting the policy of zero tolerance towards violations in this area.

On the other hand, in the Republic of Moldova, the legal framework is regulated by Law no. 130/2012, which, although it has a similar approach regarding the classification and use of weapons, is more permissive in certain aspects. In this context, non-lethal weapons intended for self-defense can be obtained more easily by citizens, the authorization procedure being somewhat simpler compared to the one in Romania. However, the Criminal Code of the Republic of Moldova, through articles 290 and 291, strongly punishes crimes related to the manufacture, possession, sale or illegal use of weapons and ammunition. The Moldovan regime is characterized by a combination of security requirements and greater accessibility for citizens, which reflects a different approach to its neighbor.

a armelor și munițiilor. Regimul moldovenesc se caracterizează printr-o combinație între cerințele de securitate și accesibilitatea mai mare pentru cetățeni, ceea ce reflectă o abordare diferită față de vecinul său.

Deși legislațiile celor două state sunt în esență aliniate cu principiile generale de siguranță publică, diferențele devin evidente atunci când se analizează detaliile de aplicare. În România, procesul de reglementare este influențat de standardele Uniunii Europene, țara fiind obligată să implementeze prevederile Directivei 91/477/CEE privind controlul achiziționării și deținerii de arme. Această directivă pune un accent puternic pe controlul armelor letale, promovând un regim strict care limitează accesul publicului larg la astfel de echipamente. În schimb, Republica Moldova, deși aspiră la integrarea europeană, nu este încă obligată să se conformeze acestor standarde, ceea ce permite o abordare mai flexibilă în reglementarea armelor neletale.

Dincolo de diferențele evidente, ambele state împărtășesc provocări comune, în special în ceea ce privește combaterea traficului ilegal de arme. Proximitatea geografică și relațiile strânse dintre România și Republica Moldova facilitează, pe de o parte, colaborarea în acest domeniu, dar, pe de altă parte, creează vulnerabilități exploatate de rețelele de criminalitate organizată. Traficul transfrontalier rămâne o problemă recurentă, mai ales în zonele de frontieră, unde controlul strict devine de importanță majoră.

Este important de remarcat faptul că armonizarea legislativă între cele două state ar putea aduce beneficii considerabile în vederea combaterii criminalității transfrontaliere. România, ca membru al Uniunii Europene, ar putea servi drept model pentru Republica Moldova, oferind un cadru legislativ compatibil cu standardele europene. În același timp, Moldova poate adapta aceste reglementări la specificul local, păstrând totuși un echilibru între accesibilitatea armelor neletale pentru cetățeni și prevenirea abuzurilor.

Această analiză comparativă subliniază faptul că reglementarea regimului armelor și munițiilor este mai mult decât un set de reguli; ea reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea securității naționale și regionale. România și Republica Moldova oferă exemple

Although the two states' laws are essentially aligned with general principles of public safety, differences become apparent when examining the details of enforcement. In Romania, the regulatory process is influenced by the standards of the European Union, the country being obliged to implement the provisions of Directive 91/477/EEC regarding the control of the purchase and possession of weapons. This directive places a strong emphasis on the control of lethal weapons, promoting a strict regime that limits the general public's access to such equipment. In contrast, the Republic of Moldova, although it aspires to European integration, is not yet obliged to comply with these standards, which allows for a more flexible approach in the regulation of non-lethal weapons.

Beyond the obvious differences, both states share common challenges, particularly in combating illegal arms trafficking. The geographical proximity and close relations between Romania and the Republic of Moldova facilitate, on the one hand, collaboration in this field, but, on the other hand, create vulnerabilities exploited by organized crime networks. Cross-border trafficking remains a recurring problem, especially in border areas, where strict control becomes essential.

It is important to note that legislative harmonization between the two states could bring considerable benefits in combating cross-border crime. Romania, as a member of the European Union, could serve as a model for the Republic of Moldova, offering a legislative framework compatible with European standards. At the same time, Moldova can adapt these regulations to the local specifics, still maintaining a balance between the accessibility of non-lethal weapons for citizens and the prevention of abuses.

This comparative analysis emphasizes that the regulation of the arms and ammunition regime is more than a set of rules; it represents an essential tool for ensuring national and regional security. Romania and the Republic of Moldova provide valuable examples of how legislation can be adapted to meet current challenges, and their collaboration could serve as a model for other states in the region.

Peculiarities specific to the investigation of crimes regarding the weapons and ammunition regime. The overall methodo-

valoroase despre cum legislația poate fi adaptată pentru a răspunde provocărilor actuale, iar colaborarea lor ar putea servi drept model pentru alte state din regiune.

Particularități specifice investigării infracțiunilor privind regimul armelor și munițiilor. Cadru metodologic general al investigării infracțiunilor privind regimul armelor și munițiilor este extrem de important pentru asigurarea unei abordări riguroase și eficiente în ceea ce ține de procedurile de identificare, documentare și prevenire a activităților ilicite legate de arme și muniții. Acest cadru metodologic trebuie să fie construit pe baza unor principii de drept penal, având ca scop aplicarea corectă a legii, protejarea societății și prevenirea escaladării pericolelor asociate cu accesul ilegal la arme și muniții. Procesul este atent structurat, de la primele indicii și până la finalizarea cazului, prin formularea unor acuzații bine susținute din punct de vedere juridic. Metodologia urmează un parcurs bine definit, unde fiecare etapă și tehnică de investigare joacă un rol esențial, contribuind la consolidarea probelor și la asigurarea unei aplicări corecte a legii.

Organele judiciare fiind sesizate referitor la săvârșirea unor infracțiuni care privesc regimul armelor și munițiilor, prin oricare din modurile de atenționare prevăzute în lege, vor întreprinde măsuri prin care să rezolve anumite probleme; în cazul infracțiunilor privind regimul armelor și munițiilor, acestea constituie: a) activitatea ilicită desfășurată; b) armele, munițiile și materialele explozive ce au făcut obiectul activității ilicite; c) proveniența armelor, munițiilor și materialelor explozive; d) locul și timpul săvârșirii infracțiunii; e) făptuitorii, calitatea și contribuția fiecăruia; f) scopul săvârșirii infracțiunii; g) cauzele, condițiile și împrejurările care au generat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii [8, p. 539].

Pentru a reține săvârșirea faptei în modalitatea portului ilegal de armă, organele judiciare trebuie să lămurească dacă în momentul surprinderii făptuitorului, acesta avea asupra sa armele și munițiile, indiferent de timpul cât le-a purtat. Confecționarea de arme și muniții înseamnă producerea acestora fie de către o persoană, fie de mai multe. Deci, cercetarea trebuie să lămurească în care din modalitățile concrete a fost săvârșită infracțiunea, respectiv dacă aceasta s-a materializat în mai multe acți-

logical framework for the investigation of arms and ammunition regime crimes is essential to ensure a rigorous and effective approach to the identification, documentation and prevention of illicit arms and ammunition activities. This methodological framework must be built on the principles of criminal law, aiming at the correct application of the law, protecting society and preventing the escalation of dangers associated with illegal access to weapons and ammunition. The process is carefully structured, from the first indications to the completion of the case, by formulating well-supported legal accusations. The methodology follows a well-defined path, where each stage and investigative technique plays an essential role, contributing to the consolidation of evidence and ensuring the correct application of the law.

The judicial bodies being notified regarding the commission of some crimes that concern the weapons and ammunition regime, through any of the notification methods provided for in the law, undertake measures, by which they must clarify certain problems; in the case of crimes regarding the arms and ammunition regime, these constituting: a) the illicit activity carried out; b) the weapons, ammunition and explosive materials that were the object of the illegal activity; c) the origin of weapons, ammunition and explosive materials; d) place and time of committing the crime; e) the perpetrators, the quality and contribution of each one; f) the purpose of committing the crime; g) the causes, conditions and circumstances that generated, facilitated or favored the commission of the crime [8, p. 539].

In order to apprehend the commission of the act in the form of illegal carrying of a weapon, the judicial bodies must clarify whether at the time of the perpetrator's arrest, he had weapons and ammunition on him, regardless of the time he carried them. The manufacture of weapons and ammunition means their production either by one person or by several. So, the research must clarify in which of the concrete ways the crime was committed, respectively if it materialized in several prohibited actions.

Clarifying the problems of the material element (the illegal activities carried out by the perpetrator) is of particular importance both for ensuring an appropriate legal framework for the committed acts, and on this basis for

uni prohibite.

Lămurirea problemelor elementului material (activităților ilicite desfășurate de făptuitor) prezintă importanță deosebită atât pentru asigurarea unei încadrări juridice corespunzătoare a faptelor comise, iar pe această bază a desfășurării activităților specifice de administrare a probelor, cât și pentru stabilirea cauzelor și condițiilor ce au generat și favorizat săvârșirea unor astfel de fapte, cu efect pe linia combaterii și prevenirii săvârșirii infracțiunilor la acest regim [9, p. 328].

Pe lângă problema lămuririi categoriei din care fac parte armele și munițiile, organele judiciare trebuie să lămurească și alte aspecte, implicit: a) caracteristicile de fabricație și funcționare; b) dacă îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate arme de foc, în cazul celor confecționate sau a armelor camuflate¹; c) dacă pot fi considerate arme de foc, de tir sau de panoplie; e) cantitatea de arme deținută, predată sau înstrăinată.

În legătură cu munițiile, practica judiciară și literatura de specialitate au statuat că tuburile, burele, alicele ori rondellele, luate separat nu pot fi considerate muniții, decât în cazul în care au fost constituite în cartușe, proiectile care împreună cu capsulele și pulberea formează muniția ce se folosește la armele de foc.

De asemenea, deținerea de pulbere pentru confecționarea cartușelor de vânătoare, fără autorizație sau în cantități mai mari decât cele aprobate, nu constituie deținere de materii explozive, ci infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor [10, p. 98-99].

Codul penal nu prevede explicit cantitatea de muniție care poate fi deținută în mod legal, dar acest aspect este clarificat prin dispozițiile Legii Republicii Moldova „Cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă”, nr. 130 din 08.06.2012 după cum urmează: a) pentru armele cu țeavă ghintuită – cel mult 250 de cartușe cu glonț pentru fiecare armă; b) pentru armele lungi cu țeavă lisă – cel mult 500 de cartușe pentru fiecare armă; c) pentru armele de colecție – cel mult 50 de cartușe pentru fiecare armă. Persoanele care dețin arme de autoapărare pot purta asupra lor, în afara domiciliului unde este depozitată muni-

carrying out specific evidence administration activities, as well as for establishing the causes and conditions that generated and favored the commission of such acts, with the effect of combating and preventing the commission of crimes under this regime [9, p. 328].

In addition to the problem of clarifying the category to which weapons and ammunition belong, the judicial bodies must also clarify other aspects, implicitly: a) manufacturing and functioning characteristics; b) if they meet the conditions to be considered firearms, in the case of manufactured or camouflaged weapons¹; c) if they can be considered firearms, shooting or panoply weapons; e) the amount of weapons owned, surrendered or alienated.

In relation to ammunition, judicial practice and specialist literature have ruled that the tubes, sponges or alices or washers, taken separately, cannot be considered ammunition, unless they were made into cartridges, the projectiles which, together with staples and powder, form the ammunition used in firearms.

Also, the possession of powder for the manufacture of hunting cartridges, without authorization or in quantities greater than those approved, does not constitute possession of explosive materials, without the right, but the crime of non-compliance with the weapons and ammunition regime [10, p. 98-99].

The criminal code does not explicitly provide for the amount of ammunition that can be legally possessed, but this aspect is clarified by the provisions of the Law of the Republic of Moldova “On the regime of weapons and ammunition for civilian use”, no. 130 of 08.06.2012 as follows: a) for rifled barrel weapons - no more than 250 bullet cartridges for each weapon; b) for long weapons with a smooth barrel - no more than 500 cartridges for each weapon; c) for collectible weapons - no more than 50 cartridges for each weapon.

People who own self-defense weapons can carry a maximum of 18 cartridges outside the home where the ammunition is stored.

Establishing the provenance of weapons and ammunition is a problem of particular importance, considering the strict regime encountered for weapons and ammunition. Establish-

¹ Acele arme fabricate sau confecționate în așa fel încât existența lor să nu fie vizibilă sau bănuită.

¹ Those weapons manufactured or crafted in such a way that their existence is not visible or suspected.

ția, cel mult 18 cartușe.

Stabilirea provenienței armelor și munițiilor este o problemă ce prezintă importanță deosebită, având în vedere regimul strict întâlnit pentru arme și muniții. Stabilirea provenienței ajută la încadrarea juridică corespunzătoare și la depistarea cauzelor și împrejurările care au favorizat săvârșirea faptelor. Făptuitorii pot intra în posesia armelor și munițiilor prin diferite mijloace, din care vom enumera câteva mai frecvent întâlnite în practica judiciară: a) sustragerea de arme și muniții din locuri de depozitare; b) sustragerea de arme și muniții din poligoanele de tir aparținând unor asociații sau cluburi sportive (munițiile pot fi sustrate prin neutilizarea întregii cantități destinată tragerilor sau prin semnarea în fals în locul celor care au lipsit); c) sustrageri din magazinele asociațiilor sau cluburilor sportive, care au secții de tir; d) nefolosirea în întregime a muniției repartizată de filialele de vânatoare pentru stârpirea răpitoarelor cu păr sau cu pene; e) sustragerea de arme din magazinele de comercializare prin furtul acestora sau prin înlocuirea lor cu altele provenite din furt; f) sustragerea de muniție cu ocazia inventarelor dispuse pentru reșezarea prețurilor; g) introducerea în țară de arme și muniții în alte condiții decât cele legale; h) confecționarea de arme artisanale [11, p. 422].

Locul și timpul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prezintă importanță numai pentru faptele prevăzute de lege și anume „portul de arme, fără drept, în localul unităților de stat sau altor unități publice, la întrunirile publice ori în localuri de alegeri”. Pentru a reține în sarcina făptuitorului săvârșirea infracțiunii, în această modalitate, investigarea criminalistică trebuie să probeze că acesta a purtat arma în localul unei unități de stat sau a unei unități publice, cu prilejul unei întruniri publice ori în localuri unde se organizează alegeri, stabilite prin legea electorală și nominalizate expres de organele desemnate să pregătească operațiile de votare. Totodată organele judiciare trebuie să stabilească faptul că portul armei în locurile menționate s-a făcut fără un asemenea drept.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în aceste locuri pot purta arme și muniții numai organele dotate cu arme pentru paza unor asemenea localuri, precum și alte persoane care au dreptul să dețină arme, în situația în care au de

ing the provenance helps in the appropriate legal framework and in detecting the causes and circumstances that favored the commission of the acts. Perpetrators can get possession of weapons and ammunition through different means, of which we will list some of the more frequently encountered in judicial practice: a) theft of weapons and ammunition from storage places; b) theft of weapons and ammunition from shooting ranges belonging to sports associations or clubs (ammunition can be stolen by not using the entire quantity intended for shooting or by falsely signing in place of those that were missing); c) evasions from the warehouses of sports associations or clubs, which have shooting sections; d) not fully using the ammunition distributed by the hunting branches for exterminating hairy or feathered raptors; e) the theft of weapons from sales stores by stealing them or by replacing them with others obtained from theft; f) evasion of ammunition on the occasion of the inventories arranged for the reset of prices; g) the introduction of weapons and ammunition into the country under other than legal conditions; h) the manufacture of artisanal weapons [11, p. 422].

The place and time of committing the crime of non-compliance with the weapons and ammunition regime is important only for the facts provided by the law, namely “carrying weapons, without the right, in the premises of state units or other public units, at public meetings or in election premises”. In order to hold the perpetrator responsible for committing the crime, in this way, the forensic investigation must prove that he carried the weapon in the premises of a state unit or a public unit, on the occasion of a public meeting or in premises where elections are organized, established by the electoral law and expressly nominated by the bodies appointed to prepare the voting operations. At the same time, the judicial bodies must establish the fact that carrying the weapon in the mentioned places was done without the right.

According to the legal provisions in force, in these places only the bodies equipped with weapons for the protection of such premises, as well as other persons who have the right to possess weapons, in the situation where they have to fulfill legal obligations in relation to the

îndeplinit obligații legale în legătură cu armele și munițiile pe care le dețin, iar la întrunirile publice numai organele de menținere a ordinii publice.

Cu totul altfel se pune problema în cazul în care portul armei s-a făcut într-un local de alegeri, unde acest lucru este interzis, indiferent de calitatea persoanei ori atribuțiile care îi revin pe linia organizării și desfășurării alegerilor electorale. În astfel de situații, chiar organele de pază au obligația de a rămâne în afara localului. Pentru o interpretare uniformă a dispozițiilor legale precizăm că prin *localul* organizațiilor amintite trebuie înțeles imobilul unde acestea își au sediul și, implicit își desfășoară activitatea electorală. Precizăm că locurile deschise, cum ar fi curtea, grădina, terenul de sport etc., nu pot fi asimilate localurilor și, deci, săvârșirea faptei în perimetrul acestora nu atrage aplicarea agravantei; evident, când portul armei și muniției se face fără drept.

Prin întrunire publică se înțelege o adunare de persoane, într-un număr mare, ca răspuns la o convocare publică. Deși locul și timpul săvârșirii infracțiunii nu condiționează celelalte acțiuni prin care se încalcă regimul stabilit privitor la arme și muniții, sub aspectul cercetării, organele judiciare trebuie să țină cont și de aceste elemente pentru a stabili împrejurările în care s-au comis faptele, contribuția fiecărui participant, locurile de ascundere, persoanele care cunosc despre fapta săvârșită ș.a. [12, p. 253].

Autor al infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor poate fi orice persoană, legea necondiționând existența faptei de o anumită calitate a persoanei care o săvârșește. Cu toate acestea, putem nominaliza în acest sens anumite categorii de persoane: a) foști armurieri ori persoane care s-au ocupat cu repararea armelor; b) persoane care au lucrat sau lucrează în unități producătoare de arme și muniții; c) persoane cărora li s-a retras permisele de armă; d) dezertorii sau evadații cu arme și muniții asupra lor; e) autori ai infracțiunilor la regimul produselor sau substanțelor toxice ori stupefiante; f) foști condamnați pentru deținerea ilegală de arme sau fapte de braconaj; g) persoane care confecționează, arme în mod artizanal.

Organelor judiciare le revine sarcina de a lămuri, pe parcursul cercetărilor, activitatea în concret desfășurată de fiecare făptuitor, contribuția adusă de fiecare la pregătirea și consuma-

weapons and ammunition they possess, can carry weapons and ammunition, and at public gatherings only the bodies for maintaining public order.

The problem is completely different if the carrying of the weapon was done in an election premises, where this is prohibited, regardless of the quality of the person or the attributions that fall to him in the line of organizing and conducting the electoral elections. In such situations even the security forces have the obligation to stay outside the premises. For a uniform interpretation of the legal provisions, we specify that the premises of the mentioned organizations must be understood as the building where they have their headquarters and, implicitly, carry out their electoral activity. We specify that open places, yard, garden, sports field, etc. they cannot be assimilated to premises and, therefore, committing the act in their perimeter does not attract the application of the aggravating factor; obviously when the carrying of weapons and ammunition is done without a right.

A public meeting means a gathering of people, in large numbers, in response to a public summons. Although the place and time of the commission of the crime do not condition the other actions that violate the regime established regarding weapons and ammunition, in terms of the investigation, the judicial bodies must also take into account these elements in order to establish the circumstances in which the acts were committed, the contribution of each participant, the hiding places, the people who know about the act committed, etc. [12, p. 253].

Any person can be the author of the crime of non-compliance with the weapons and ammunition regime, the law not conditioning the existence of the deed of a certain quality of the person who commits it. However, we can nominate certain categories of people: a) former armorers or people who dealt with the repair of weapons; b) persons who have worked or are working in arms and ammunition production units; c) persons whose gun permits were revoked; d) deserters or escapees with weapons and ammunition on them; e) perpetrators of crimes under the regime of toxic or narcotic products or substances; f) former convicts for illegal possession of weapons or acts of poach-

rea activității infracționale, acest lucru având o mare importanță pentru o corectă încadrare juridică a faptelor fiecăruia dintre participanți [13, p. 733]. Stabilirea scopului săvârșirii infracțiunii ajută în special organele judiciare în vederea stabilirii altor infracțiuni concurente. Sustragerea de arme și muniții se săvârșește, de regulă, pentru comiterea infracțiunilor de braconaj, a unor tâlhării sau pentru suprimarea vieții unor persoane, pentru trecerea frauduloasă a frontierei ș.a. În ultimul timp astfel de fapte se produc în scopul săvârșirii unor omoruri la comandă sau pregătirii unor acte de terorism. Ținând cont de starea de pericol, organele de urmărire penală trebuie să facă eforturi pentru dovedirea scopului activității ilicite, procedând la extinderea cercetărilor pentru alte fapte și făptuitori.

Cu referire la cauzele, condițiile și împrejurările care au generat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii menționăm că organele judiciare pe tot parcursul cercetărilor trebuie să stabilească cauzele care au condus la încălcarea regimului instituit pentru arme și muniții, condițiile favorizatoare de care au profitat infractorii, persoanele care și-au îndeplinit în mod defectuos sau nu și-au îndeplinit atribuțiunile de serviciu, luând după caz măsurile ce se impun. Din practica judiciară putem reține cele mai frecvente cauze și condiții favorizatoare, și anume: a) depozitarea armelor și munițiilor în încăperi neasigurate cu gratii la uși și ferestre, cu sisteme de încuietore necorespunzătoare sau fără sisteme de alarmare; b) lipsa de evidență la zi a tuturor armelor aduse la reparat; c) lipsa de control la cluburi, asociații sportive, filiale de vânatoare, magazine care comercializează astfel de produse, la ocoalele silvice [14, p. 117].

Investigațiile privind infracțiunile legate de regimul armelor și munițiilor reprezintă un domeniu de o complexitate aparte, unde fiecare detaliu poate schimba cursul anchetei. De la momentul în care apare prima suspiciune sau sesizare până la prezentarea concluziilor în fața instanței, aceste cazuri implică o combinație de rigurozitate procedurală, cunoștințe tehnice avansate și, nu în ultimul rând, colaborare interinstituțională.

Totul începe cu un indiciu: o informație primară primită de la un cetățean, un incident raportat în urma unei altercații violente sau poate o descoperire întâmplătoare a unei arme

ing; g) persons who make weapons by hand.

The judicial bodies have the task of clarifying, during the investigations, the concrete activity carried out by each perpetrator, the contribution made by each to the preparation and consummation of the criminal activity, this being of great importance for a correct legal framing of the facts of each of the participants [13, p. 733]. Establishing the purpose of committing the crime helps the judicial bodies, in particular, in order to establish other competing crimes. The embezzlement of weapons and ammunition is usually carried out for the commission of poaching crimes, robberies or for taking the lives of people, for fraudulent border crossing, etc. Lately, such acts have been taking place with the aim of committing contract killings or preparing acts of terrorism.

Taking into account the state of danger that creates it, the criminal investigation bodies must make efforts to prove the purpose of the illegal activity, proceeding to expand the investigations for other facts and perpetrators.

With reference to the causes, conditions and circumstances that generated, facilitated or favored the commission of the crime, we mention that, throughout the investigations, the judicial bodies must establish the causes that led to the violation of the regime established for weapons and ammunition, the favorable conditions that the criminals took advantage of, the people who performed their duties in a defective manner or did not fulfill their duties, taking the necessary measures as the case may be. From judicial practice we can recall the most frequent causes and favorable conditions, namely: a) storage of weapons and ammunition in unsecured rooms with bars on the doors and windows, with inadequate locking systems or without alarm systems; b) failure to keep up-to-date records of all weapons brought in for repair; c) lack of control at clubs, sports associations, hunting branches, shops that sell such products, in forest areas [14, p. 117].

Investigations into crimes related to the arms and ammunition regime are a particularly complex field, where every detail can change the course of the investigation. From the time of the first suspicion or referral to the presentation of the findings before the court, these cases involve a combination of procedural rigor, advanced technical knowledge and, finally,

deținute ilegal. În România, polițiștii sunt primii care intră în acțiune, verificând autenticitatea informației și adunând date preliminare. La rândul lor, în Republica Moldova, organele de urmărire penală acționează în baza sesizărilor directe sau a informațiilor obținute prin supravegherea operativă.

Locul faptei devine apoi scena principală a investigației. Criminaliștii, echipați cu truse specializate, analizează fiecare detaliu – de la poziționarea armelor până la urmele de reziduuri balistice lăsate în împrejurimi. Fiecare probă este colectată cu grijă, documentată și sigilată pentru a asigura integritatea procesului. Spre exemplu, dacă este descoperită o armă de foc, aceasta va fi trimisă imediat spre expertiză balistică pentru a determina dacă a fost folosită în alte incidente similare sau dacă a fost modificată ilegal.

Un aspect esențial al acestor investigații este examinarea tehnică a armelor și munițiilor. În laboratoarele criminalistice, experții desfășoară proceduri detaliate pentru a răspunde la întrebări critice: ce tip de armă este implicată, care este proveniența sa și dacă aceasta a fost utilizată în comiterea altor infracțiuni? În România, normele stabilite prin Legea nr. 295/2004 și H.G. nr. 11/2018 oferă un cadru clar pentru clasificarea și expertizarea armelor. În mod similar, în Republica Moldova, Legea nr. 130/2012 asigură un set de reguli adaptate contextului local.

Pe lângă munca de laborator, audierea martorilor și a suspectilor reprezintă un alt pilon fundamental al procesului de investigare. Mărturiile obținute pot completa imaginea de ansamblu, dezvăluind motivațiile din spatele infracțiunii sau rețelele mai largi implicate. În unele cazuri, informațiile obținute în timpul acestor audieri conduc la descoperirea unor operațiuni mai complexe, cum ar fi traficul internațional de arme.

Când vine vorba de cazuri de trafic transfrontalier, complexitatea investigațiilor crește exponențial. România, ca stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de suportul instituțiilor internaționale precum Interpol și Europol. Aceste organisme facilitează schimbul de informații și coordonarea operațiunilor între state, un aspect esențial în combaterea rețelelor care profită de diferențele legislative dintre țări. Republica Moldova, deși nu este parte a UE, colaborează activ cu aceste organizații,

inter-agency collaboration.

It all starts with a tip: information from a citizen, a reported incident of a violent altercation, or perhaps a chance discovery of an illegally possessed weapon. In Romania, the police are the first to take action, verifying the authenticity of the information and gathering preliminary data. For their part, in the Republic of Moldova, criminal investigation bodies act based on direct reports or information obtained through operative surveillance.

The crime scene then becomes the main scene of the investigation. Forensic scientists, equipped with specialized kits, analyze every detail – from the positioning of the weapons to the traces of ballistic residue left in the surroundings. Each sample is carefully collected, documented and sealed to ensure the integrity of the process. For example, if a firearm is discovered, it will immediately be sent for ballistics to determine if it has been used in other similar incidents or if it has been illegally altered.

An essential aspect of these investigations is the technical analysis of weapons and ammunition. In forensic laboratories, experts carry out detailed procedures to answer critical questions: What type of weapon is involved, where did it come from, and was it used in other crimes? In Romania, the rules established by Law no. 295/2004 and H.G. no. 11/2018 provides a clear framework for the classification and expertise of weapons. Similarly, in the Republic of Moldova, Law no. 130/2012 provides a set of rules adapted to the local context.

In addition to laboratory work, interviewing witnesses and suspects is another fundamental pillar of the investigative process. Testimony obtained can add to the bigger picture, revealing the motivations behind crime or the wider networks involved. In some cases, the information obtained during these hearings leads to the discovery of more complex operations, such as international arms trafficking.

When it comes to cross-border trafficking cases, the complexity of investigations increases exponentially. Romania, as a member state of the European Union, benefits from the support of international institutions such as Interpol and Europol. These bodies facilitate the exchange of information and the coordination of operations between states, an essential as-

demonstrând o deschidere către armonizarea standardelor internaționale.

Cu toate acestea, realitatea de pe teren vine cu propriile provocări. Criminalitatea modernă evoluează rapid, iar infractorii găsesc mereu noi metode de a-și ascunde activitățile. De exemplu, în era digitală, platformele de tip dark-web sunt utilizate pentru vânzarea și distribuția ilegală de arme, iar autoritățile trebuie să își dezvolte continuu abilitățile ciber-netice pentru a ține pasul cu noile cerințe în domeniu. În același timp, identificarea armelor modificate – cum ar fi replicile transformate în arme funcționale – necesită expertiză tehnică de nivel înalt și echipamente specializate.

În ambele state, succesul unei investigații depinde nu doar de respectarea riguroasă a procedurilor legale, ci și de capacitatea de a colabora eficient între instituții. România și Republica Moldova au demonstrat, de-a lungul timpului, că pot lucra împreună în cadrul unor operațiuni comune, iar schimbul rapid de informații între autorități rămâne un factor esențial în vederea combaterii criminalității transfrontaliere.

4. CONCLUZII.

În urma unei analize aprofundate a regimului armelor și munițiilor, dar și a procedurilor de investigare a infracțiunilor legate de acestea, se poate afirma că, în pofida unui cadru legislativ solid, există încă provocări semnificative în ceea ce privește aplicarea acestora în mod eficient. Atât în România, cât și în Republica Moldova, reglementările legale au fost concepute pentru a preveni utilizarea ilegală a armelor și a proteja securitatea națională. Totuși, aceste reglementări se confruntă cu o serie de vulnerabilități care, dacă nu sunt corect abordate, pot submina scopul acestora.

În România, regimul armelor este bine structurat, iar procesul de autorizare pentru deținerea armelor letale este riguros, fiind conform cu standardele europene. În schimb, în Republica Moldova, legislația privind armele neletale permite un acces mai facil la acestea, iar procedurile mai puțin restrictive pot crea o fereastră pentru abuzuri. Totuși, ambele țări se confruntă cu provocări similare legate de traficul transfrontalier de arme și de dificultățile în prevenirea acestuia la nivel național. Regiunea transfrontalieră dintre România și Republi-

pect in combating networks that take advantage of legislative differences between countries. The Republic of Moldova, although not part of the EU, actively collaborates with these organizations, demonstrating an openness to the harmonization of international standards.

However, the reality on the ground comes with its own challenges. Modern crime is evolving rapidly, and criminals are always finding new ways to hide their activities. For example, in the digital age, dark-web platforms are used for the illegal sale and distribution of weapons, and authorities must continuously develop their cyber skills to keep up. At the same time, identifying modified weapons – such as replicas converted into functional weapons – requires high-level technical expertise and specialized equipment.

In both states, the success of an investigation depends not only on strict adherence to legal procedures, but also on the ability to collaborate effectively between institutions. Romania and the Republic of Moldova have demonstrated over time that they can work together in joint operations, and the rapid exchange of information between authorities remains an essential factor in combating cross-border crime.

4. CONCLUSIONS.

Following an in-depth analysis of the arms and ammunition regime, as well as the procedures for investigating crimes related to them, it can be stated that, despite a solid legislative framework, there are still significant challenges in terms of their effective enforcement. In both Romania and the Republic of Moldova, legal regulations were designed to prevent the illegal use of weapons and to protect national security. However, these regulations face a few vulnerabilities that, if not properly addressed, can undermine their purpose.

In Romania, the weapons regime is well structured, and the authorization process for the possession of lethal weapons is rigorous, being compliant with European standards. In contrast, in the Republic of Moldova, the legislation on non-lethal weapons allows easier access to them, and the less restrictive procedures can create a window for abuse. However, both countries face similar challenges related to cross-border arms trafficking and the difficulties in preventing it at the national level. The

ca Moldova reprezintă o zonă de risc crescut, unde migrarea ilegală a armelor și a munițiilor continuă să reprezinte o amenințare constantă.

În acest context, există un consens clar în ceea ce privește necesitatea unor măsuri mai stricte, atât la nivel legislativ, cât și de proceduri de investigare. Chiar dacă au existat progrese, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a contracara eficient criminalitatea organizată legată de arme. De aceea, este imperativ ca autoritățile să își întărească colaborarea, nu doar pe plan intern, ci și în plan internațional. Mai mult decât atât, măsurile de prevenire trebuie să fie mai bine integrate în educația publicului și în formarea continuă a agenților de aplicare a legii.

Astfel, regimul armelor și munițiilor în România și Republica Moldova, deși bine fundamentat pe plan legislativ, continuă să se confrunte cu provocări semnificative care pot pune în pericol siguranța publică. Este imperativ ca autoritățile din cele două țări să adopte măsuri mai riguroase pentru a preveni traficul ilegal de arme și pentru a asigura o aplicare uniformă a legii. Colaborarea internațională și creșterea transparenței în procesul de autorizare a armelor reprezintă pași necesari pentru consolidarea securității și pentru reducerea riscurilor asociate deținerea și utilizarea ilegală a armelor.

Recomandări. În primul rând, este foarte important ca România și Republica Moldova să colaboreze mai strâns pentru armonizarea reglementărilor naționale. Diferențele dintre legislațiile celor două state în ceea ce privește accesul la arme neletale pot reprezenta o breșă exploatabilă de infractori. Armonizarea acestora nu doar că ar reduce riscurile legate de traficul transfrontalier, dar ar asigura și un cadru unitar de securitate în întreaga regiune. În acest sens, autoritățile celor două țări ar putea lucra împreună la crearea unui sistem legislativ care să prevină posibilele vulnerabilități și să îmbunătățească securitatea la nivel transfrontalier.

De asemenea, se impune sporirea procesului de verificare a deținătorilor de arme.

În prezent, reglementările existente permit obținerea autorizațiilor de port armă de către persoane care nu îndeplinesc în totalitate condițiile necesare. De aceea, ar fi benefic să se impună proceduri suplimentare de verificare, care să includă evaluări psihologice periodice și revizuirea continuă a statutului deținătorilor de arme. De asemenea, autoritățile ar trebui să

cross-border region between Romania and the Republic of Moldova is a high-risk area, where the illegal migration of weapons and ammunition continues to represent a constant threat.

In this context, there is a clear consensus regarding the need for stricter measures, both at the legislative level and in terms of investigative procedures. Even if there has been progress, these measures are not enough to effectively counter organized gun crime. That is why it is imperative that the authorities strengthen their collaboration, not only domestically, but also internationally. Moreover, prevention measures must be better integrated into public education and ongoing training of law enforcement officers.

Finally, the regime of weapons and ammunition in Romania and the Republic of Moldova, although well founded on the legislative level, continues to face significant challenges that can endanger public safety. It is imperative that the authorities in the two countries adopt more rigorous measures to prevent illegal arms trafficking and ensure uniform enforcement of the law. International cooperation and increased transparency in the weapons authorization process are necessary steps to strengthen security and reduce the risks associated with the illegal possession and use of weapons.

Recommendation. First of all, it is essential that Romania and the Republic of Moldova collaborate more closely to harmonize national regulations. The differences between the two states' laws regarding access to non-lethal weapons can represent a loophole exploitable by criminals. Their harmonization would not only reduce the risks related to cross-border traffic but would also ensure a unified security framework throughout the region. In this sense, the authorities of the two countries could work together to create a legislative system that would prevent possible vulnerabilities and improve cross-border security.

The vetting process for gun owners should also be strengthened. Currently, the existing regulations allow the obtaining of permits to carry weapons by persons who do not fully meet the necessary conditions. Therefore, it would be beneficial to impose additional verification procedures, which include periodic psychological evaluations and continuous review of the status of gun owners. The author-

adopte tehnologii avansate pentru gestionarea bazelor de date cu privire la armele deținute legal, ceea ce ar contribui la identificarea mai rapidă a posibilităților neregulate și la prevenirea accesului ilegal la arme.

O altă recomandare esențială vizează prevenirea traficului ilegal de arme, fenomen care reprezintă o problemă majoră pentru ambele state. Crearea unor mecanisme mai eficiente de cooperare internațională între agențiile de aplicare a legii din România și Republica Moldova ar facilita schimbul de informații și ar permite autorităților să detecteze rețelele de crimă organizată. Acest schimb de date, susținut de organizațiile internaționale precum Interpol și Europol, ar putea juca un rol fundamental pentru combaterea traficului de arme, iar un acord bilateral mai ferm ar întări colaborarea în acest sens.

Totodată, educația publicului trebuie să aibă un rol esențial pentru prevenirea utilizării ilegale a armelor. Deși legislația există, informarea cetățenilor despre riscurile legate de arme și despre consecințele legale ale deținerii și utilizării acestora este o măsură fundamentală. Campaniile educaționale și programele de formare destinate agenților de poliție și personalului vamal pot contribui, de asemenea, la o mai bună gestionare a riscurilor legate de arme.

Un alt punct important se referă la regimul armamentelor modificate ilegal. În acest sens, atât România, cât și Republica Moldova ar trebui să introducă sancțiuni mai severe pentru cei care fabrică, vând sau utilizează arme modificate, având în vedere că astfel de arme sunt adesea mai ușor de obținut și pot avea un impact devastator asupra siguranței publice. Aceste arme ilegale sunt, de obicei, folosite în cazuri de infracțiuni deosebit de grave și sunt dificil de identificat de către autoritățile competente.

În fine, îmbunătățirea procesului de investigare este o prioritate. Este important ca autoritățile să investească în formarea continuă a celor care se ocupă cu investigarea infracțiunilor legate de arme. Utilizarea tehnologiilor avansate, cum ar fi analiza balistică și detectarea armelor modificate, ar putea contribui semnificativ la îmbunătățirea procedurilor de investigație. De asemenea, formarea unor agenți de poliție specializați în tehnici de identificare rapidă a infracțiunilor legate de arme este necesară pentru a preveni eventualele breșe ce amenință procesul de aplicare a legii.

ities should also adopt advanced technologies for managing databases of legally owned weapons, which would help identify possible irregularities more quickly and prevent illegal access to weapons.

Another essential recommendation concerns the prevention of illegal arms trafficking, a phenomenon that represents a major problem for both states. The creation of more effective international cooperation mechanisms between law enforcement agencies in Romania and the Republic of Moldova would facilitate the exchange of information and allow the authorities to detect and prevent organized crime networks. This data exchange, supported by international organizations such as Interpol and Europol, could play a fundamental role in combating arms trafficking, and a stronger bilateral agreement would strengthen cooperation in this regard.

At the same time, public education must play an essential role in preventing the illegal use of weapons. Although legislation exists, informing citizens about the risks of guns and the legal consequences of owning and using them is a fundamental measure. Education campaigns and training programs for police and customs staff can also contribute to better management of gun-related risks.

Another important point concerns the regime of illegally modified weapons. In this regard, both Romania and the Republic of Moldova should introduce more severe sanctions for those who manufacture, sell or use modified weapons, given that such weapons are often easier to obtain and can have a devastating impact on public safety. These illegal weapons are usually used in particularly serious crimes and are difficult for the relevant authorities to identify.

Finally, improving the investigative process is a priority. It is essential that the authorities invest in the ongoing training of those involved in the investigation of gun crime. The use of advanced technologies, such as ballistics analysis and detection of modified weapons, could contribute significantly to improving investigative procedures. Also, training police officers in techniques to quickly identify gun crimes is necessary to prevent potential lapses in the law enforcement process.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE**BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES**

1. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1012/2004.
2. Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 35/2018.
3. Codul Penal al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002.
4. Serbinov A. „Răspunderea penală pentru infracțiunile contra securității publice exprimate în manipulări ilegale cu arme și muniții”, teză de doctor în drept, Chișinău, 2019.
5. Țuțuianu M. Investigarea infracțiunilor legate de arme și muniții. Ed. Hamangiu, București, 2020.
6. Șerban C. Criminalitatea organizată și regimul armelor în Europa de Est. Ed. Universul Juridic, București, 2017.
7. Bodnariu R. Cooperarea transfrontalieră în domeniul combaterii traficului de arme. București, 2021.
8. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под редакцией Р. С. Белкина. М., 2001.
9. Белкин Р. С., Лившиц Е. М. Тактика следственных действий. М., 1997.
10. Ваднер М. Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. Изд. ПИТЕР. СПб, 2001.
11. Ищенко Е. П. Криминалистика. Краткий курс. М., 2003.
12. Toader Tudorel. Drept penal român. Partea specială. Ediția a 5-a. Ed. Hamangiu. București, 2011.
13. Криминалистика. Учебник. / Ответственный редактор Н. П. Яблоков. 3-е издание переработанное и дополнение. Изд. Юристъ. М., 2005.
14. Ruiu Marin. Metodologia investigării criminologice a unor genuri de infracțiuni. Ed. Universul Juridic. București, 2014.

Despre autori:

Valeriu CUȘNIR,
doctor habilitat în drept,
cercetător științific principal,
Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice,
Universitatea de Stat din Moldova,
ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
e-mail: cusnirvm@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-1338-5993

Constantin NEMȚANU,
doctorand,
comisar șef de poliție,
Piatra Neamț, România

About the authors:

Valeriu CUȘNIR,
PhD Habilitated,
Principal Scientific Researcher,
Institute of Legal,
Political and Sociological Research,
Moldova State University,
ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
e-mail: cusnirvm@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-1338-5993

Constantin NEMȚANU,
PhD student,
chief commissioner of police,
Piatra Neamț, Romania